

YOSH SPORTCHILARNI INTERNETGA QARAMLIK DAN HIMOYA QILISH YO‘LLARI

Beginqulov Zarif Axmadovch

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali “Sport psixologiyasi, ijtimoiy-gumanitar va tabiiy-ilmiy fanlar” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769762>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarda internetga qaramlik muammosi, internetning yosh sportchilarning ruhiy va jismoniy salomatligiga salbiy ta’siri, ularda zararsiz axborotlarni qabul qilish, zararli va xavfli ma’lumotlarni esa qabul qilmaslik ko‘nikmalarini shakllantirish, internetdan oqilona foydalanish kabi dolzarb masalalar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: bolalar, internet, sportchi, axborot, onlayn o‘yin, qaramlik, tarbiya.

Аннотация: В статье рассматриваются такие актуальные вопросы, как проблема интернет-зависимости у детей, негативное влияние интернета на психическое и физическое здоровье юных спортсменов, формирование у них навыков восприятия безвредной информации и отказ от восприятия вредной и опасной информации, рациональное использование интернета.

Ключевые слова: дети, интернет, спортсмен, информация, интернет, онлайн-игры, зависимость, образование.

Abstract: The article discusses such topical issues as the problem of Internet addiction in children, the negative impact of the Internet on the mental and physical health of young athletes, the formation of their skills in perceiving harmless information and rejecting the perception of harmful and dangerous information, and the rational use of the Internet.

Keywords: children, internet, athlete, information, online games, addiction, education.

BMT Bolalar jamg‘armasi (YuNISEF)ning 2018-yildagi tadqiqotiga ko‘ra, har kuni 175 mingdan ortiq bola birinchi marotaba Internetga “qadam” qo‘yadi. Har yarim soniyada bir bola internetga kirib, virtual dunyo imkoniyatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi, shu bilan birga, xavf-xatarlarga ham duch keladi. Bunga taqiqlangan veb-saytlarga kirish va shaxsiy ma’lumotlardan noto‘g‘ri foydalanish kabi holatlar kiradi.

Bugungi kunda bolalar, shu jumladan yosh sportchilar ham internetda ilgarigidan ko‘ra ko‘proq vaqt o‘tkazayotganligi hech kimga sir emas. Bundan tashqari, yosh sportchilar ko‘p vaqtlarini ota-onadan uzoqda, ya’ni umumta’lim fanlaridan tashqari trenirovka mashg‘ulotlari, turli musobaqalar, o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarida bo‘lishlari sababli tarmoqdan tobora ertaroq foydalana boshlayapti. Chunki yosh bolalar internetni ijobiy baholaydi, ijtimoiy tarmoqlardagi tanishuvlarga ko‘proq ishonuvchan bo‘ladi.

Ma’lumki, dunyoda internetdan foydalanish texnologik innovatsiyalar asosida yildan-yilga ortib bormoqda. Internetdan foydalanishning o‘shish tendentsiyasini odamlarning ehtiyojlari va motivatsiyasi bilan bog‘lash mumkin. Misol uchun, axborot va muloqotga bo‘lgan ehtiyoj, shuningdek, o‘yin-kulgu uchun motivatsiya odamlarni butun dunyo bo‘ylab Internetdan

foydalanishga majbur qildi. Bugungi kunda internet har bir inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. U orqali axborot olish, dunyoning istalgan joyi bilan aloqa qilish va ko‘ngilochar faoliyatlar olib borish mumkin. Internet insonlar hayotiga ko‘plab qulayliklarni olib kelishi bilan birgalikda jamiyatda internetga qaramlik atamasining paydo bo‘lishiga ham sabab bo‘ldi. Chunki internetdan haddan ortiq foydalanish – qaramlik holatiga olib keladi va bu jamiyat hamda oilaviy munosabatlarda salbiy oqibatlarga sabab bo‘lmoqda.

David Shapira internetga qaramlikni yoshlar orasida aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan. Uning fikricha, internetga qaramlik asosan yoshlar orasida, ayniqsa, 14-18 yoshli o‘quvchilar orasida keng tarqalgan. Shapira o‘z tadqiqotida internetdan foydalanishning yoshlar uchun ijtimoiy va psixologik salbiy ta’sirlarini aniqlagan. Uning fikriga ko‘ra, o‘quvchilar internetga qaram bo‘lishganida, ular o‘zlarining ta’lim yutuqlarini kamaytiradilar va hayotga bo‘lgan umidlarini yo‘qotadilar.

J.B.Egamberdiyev o‘z maqolasida shunday deb yozadi: Onlayn o‘yinlarga qaramlik - bu zamonaviy texnologiyalar rivoji natijasida keng tarqalgan psixologik muammo bo‘lib, odamlar video yoki kompyuter o‘yinlariga kuchli bog‘lanib qolish holatidir. Bu qaramlik insonning kundalik hayotiga, munosabatlariga, o‘qishiga va sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Tadqiqotchi M.Vaters internetga tobelikni namoyon etuvchi quyidagi qo‘shimcha sifatlarni kiritadi :

- ish joyida va uyda ovqatlanish vaqtini kamaytirish yoki monitor oldida muntazam ovqatlanish;
- bog‘liq bo‘lmagan ish jarayonida internetga tez – tez kirish;
- onlayn tizimda vaqtni yo‘qotish;
- odamlar bilan jonli tarzda emas, balki onlayn tez-tez muloqot qilish;
- internetga mukkasidan ketish tufayli, oila va ish joyidagi mas’uliyatni unutish shuningdek, ijtimoiy hayot, ilmiy faoliyat yoki o‘z salomatligi bilan bog‘liq masalalarni e’tibordan chetda qoldirish;
- internetda ishlash vaqtini qisqartirmaslik;
- doim internetda bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘lish uchun ovqatlanish, dars tayyorlash yoki dam olish vaqtlarini cheklash;
- o‘z muammolarini oldini olish yoki ilojsizlik, xavotirlik, tushkunlik kabi hissiy kechinmalarini yo‘qotish uchun internetda bo‘lish;
- internetdan uzoqlashganda charchoq, asabiylashish, kayfiyatning tushishi, internetga kirish istagining paydo bo‘lishi;
- internetga maxfiy asosda kirish yoki tobelikni tan olmaslik (yaqinlari va oila a’zolari bo‘lmagan taqdirda).

Internetning salbiy tomonlari ham ko‘p bo‘lib, eng avvalo, bolalarni nazorat qilish kundan-kunga qiyinlashmoqda. Bolani Internetdan to‘liq cheklash – hozirgi zamon uchun mantiqsizlikka o‘xshaydi. Nimani ko‘rayapti, kim bilan gaplashayapti, deb ham ularni tunu kun nazorat qilishga hammaning ham vaqti va sabri yetmaydi. Demak, bu, o‘z navbatida, ularni zararli kontent, yolg‘on ma’lumot va nomaqbul insonlardan himoyalash bilan bog‘liq muammolarni yuzaga chiqarmoqda. Eng yomoni, yuqoridagi kabi holatlar asrlar davomida shakllangan oilaviy munosabatlarimizni zaiflashtirmoqda. Ming afsuski, buni har kuni ko‘rib, bilib turibmiz.

Ana shunday bir vaziyatda “internet bozoridan har kim o‘ziga kerakli narsani oladi”, deb tarbiyani o‘z holiga tashlab qo‘yib bo‘lmaydi. Bunday vaziyatlarda odam o‘z shaxsiy

mustaqil fikriga, zamonlar sinovidan o’tgan hayotiy milliy qadriyatlariga, sog‘lom negizda shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo‘lmasa, har turli ma’naviy tahdidlarga bardosh berishi qiyin. Bunday xatarlarga qarshi kurash samarasini oshirish uchun, eng avvalo, ota-onalar farzandlari ustidan nazoratni kuchaytirishlari lozim. Buning uchun ota-onaning o‘zi sharqona odob-axloq doirasida farzandiga o‘rnak bo‘lishi yoshlarda to‘g‘ri axborot madaniyatining shakllanishida muhim zamin bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ota tarbiyasi, ota qattiqqo‘lligi juda zarur bo‘ladi. Oilada hukm suradigan sog‘lom ma’naviy muhit va sog‘lom turmush tarzi yoshlar o‘rtasida paydo bo‘ladigan ichkilikbozlik, giyohvandlik, “ommaviy madaniyat”, turli jinoiy guruhlar va diniy ekstremizm kabi salbiy illatlarning ta’siriga tushib qolishdan saqlaydi.

Shuning uchun, internetga qaramlikni aniqlash va unga qarshi samarali choralar ko‘rish muhim ahamiyatga ega. Bu masala nafaqat o‘quvchilarning o‘ziga, balki ota-onalar, o‘qituvchilar va jamiyatning boshqa a’zolariga ham taalluqlidir.

Hozirgi kunda ba’zi odamlar esa ma’lumotlarni saralamasdan, duch kelgan axborotni to‘g‘ri deb qabul qilishmoqda. Natijada o‘zlari va atrofdagilarning ongini zaharlashmoqda. Aslida esa, har qanday xabar ham to‘g‘ri va xolis bo‘lavermaydi. Shuning uchun inson o‘zida zararsiz axborotlarni qabul qilish, zararli va xavfli ma’lumotlarni esa qabul qilmaslik ko‘nikmalarini shakllantirishi lozim. Shu maqsadda quyidagi tavsiyalarni keltirib o‘tamiz:

- yosh sportchilarda internetdagi xabar va ma’lumotlarni tahlil eta olish malakasini hosil qilish zarur;
- yosh sportchilarga internetdagi qanday ma’lumotni olish keragu, qaysilarini qabul qilmaslik lozimligini tushuntirish;
- yosh sportchilarning internet tarmog‘iga qiziqishlarini muntazam o‘rganish va bu borada kerakli maslahatlar berib borish;
- yosh sportchilarni milliy ma’naviyatga, odob-axloqqa salbiy ta’sir etuvchi ma’lumotlardan himoya qilish;
- internet xurujlariga qarshi muntazam targ‘ibot ishlarini olib borish;
- diniy-ekstremistik saytlarga kirmaslik. (Bunday saytlarning alomatlarini: “hijrat” va “jihod”ga da’vat qilish, dunyoviy davlat va tuzumlarni kofirlikda ayblash, Davlat mustaqilligi, Yangi yil, Navro‘z, 8 mart kabi bayramlarni, tug‘ilgan kunni nishonlashni harom deb e’lon qilish, Afg‘oniston, Iroq va Suriya kabi mamlakatlardagi jangarilarni maqtash);
- internet saytlarida diniy mavzuda ilmoqli, nozik savollar berib, suhbatga chorlayotgan shaxslar bilan muloqotdan tiyilish, dunyoviy jamiyatni tanqid qilib, diniy turmush tarzini da’vat qilayotgan shaxslar bilan umuman aloqa qilmaslik;
- elektron pochta orqali noma’lum shaxslardan kelgan diniy mazmundagi da’vat va tanishuv haqidagi takliflarga javob bermaslik, yuborilgan elektron materiallarni yuklab olmaslik;
- mobil qo‘l telefonlariga mutaassiblik ruhida qo‘shiqlar, ma’ruzalar, suratlar, videoroliklar yuklab olmaslik va tarqatmaslik;
- noqonuniy tarzda chop etilgan yoki tayyorlangan diniy mazmundagi adabiyot, disk va mobil telefonlardagi materiallardan foydalanmaslik va olib yurmaslik;
- diniy mavzuda qiziqtirayotgan ma’lumotlarni faqat “.uz” domenida rasmiy faoliyat olib borayotgan davlat va diniy tashkilotlar saytlaridan olish;
- yosh sportchilar qalbi va ongida sog‘lom turmush tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantirish;
- mafkuraviy tahdidlarga qarshi doimo sergak, ogoh va hushyor bo‘lib yashash;

– yosh sportchilar ongida vatanparvarlik, insonparvarlik, mehr-oqibat, el-yurt sha’nini ardoqlash kabi ulug‘vor fazilatlarini kamol toptirishda “Oila mahalla-ta’lim muassasasi” hamkorligini mustahkamlash;

– yosh sportchilarda diniy bag‘rikenglik, boshqa din vakillariga hurmat, millatlararo hamjihatlik, do‘stlik tuyg‘ularini shakllantirish;

– yosh sportchilarni etarli darajada axborot bilan ta’minlash.

Sport ta’lim muassasalarida ma’naviyatli sportchilarni tarbiyalash, jismonan va ruhan sog‘lom, irodali, hayot sinovlariga bardoshli, yuksak ma’naviyatli, o‘rgangan bilimlarni Vatan va millat manfaati yo‘lida sarf qila oladigan, mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlaridan hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan yoshlarni voyaga yetkazish mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Mazkur muassasalarda yosh sportchilarni internetga qaramlikdan himoya qilish uchun trener-tarbiyachi-ota-ona hamkorligini kuchaytirish; sport ta’lim muassasasi-mahalla-ota-ona hamkorligida tizimli ishlarni olib borish; yosh sportchilarni internetga qaramlikdan himoya qilish yuzasidan turkum tadbirlar o‘tkazish; internetga qaramlikni aniqlash va bartaraf etish uchun samarali metodlar ishlab chiqish; yosh sportchilar uchun mos tartiblar va me‘yorlarni belgilash; yosh sportchilarda internet xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarning oldini olish va samarali hal qilish uchun davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati, turli tashkilotlar, shuningdek, ota-onalar hamkorlikda harakat qilinishi lozim, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dedaxonova M.O. O‘quvchilarda internetga qaramlik fenomenini aniqlash usullari va bartaraf etish borasidagi muammolar. “Innovations in Science and Technologies” ИЛМИЙ-электрон журналы. ISSN: 3030-3451. 2 / 2025 йил. Б.41-43. www.innoist.uz
2. Egamberdiyev J. B. Onlayn internet o‘yinlariga qaramlikning turli xil ko‘rinishlari // Inter education & global study. – 2024. – T. 10, № 1. – Б. 87-94.
3. Hasanov A.X. Bolalar-o‘smirlar sport maktablarida ma’naviyatli sportchi-yoshlarni tarbiyalashning dolzarb masalalari [Matn]: uslubiy qo‘llanma / A.X.Hasanov. Toshkent: “Umid Design”, 2021.-36 b.
4. Parpiyev M. Internetda bolalar himoyasini ta’minlashning imkoni bormi? <https://xabar.uz/uz/mahalliy/internetda-bolalar-himoyasini-taminlashning-imkoni-bormi>
5. Shapira D. Problematic internet use and young people: New research // Journal of Adolescent Health. – 2003. – T. 33, № 3. – P. 222-229.
6. Waters M. Internet Addiction Disorder and Pastoral Care. II American Journal of Pastoral Counseling, 2005, Vol. 8 Issue 1, P.3-12.